

УДК: 636.2.034

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ В КОРМЛЕНИИ ТЕЛЯТ

¹Гиясов Хусанжон Абдуллаевич, ²Рашитхаджаев Ялкун

¹Зав. отделом НИИ Животноводства и птицеводства, к.с.х.н., с.н.с, ²консультант
СП ООО "Милк Хаус"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13857418>

Аннотация. В статье приведены результаты эксперимента по выпойке телятам обогащённой молочной сыворотки, произведенной в СП ООО “Milk House” г. Ташкента, а также перечислен ряд преимуществ её использования.

Ключевые слова: СП ООО “Milk House”, сыворотка молочная “здоров”, обогащение, эксперимент, ацидофильные палочки, бифидобактерии, телята, суточный прирост.

Аннотация. Мақолада Тошкент шаҳридаги “Милк Хаус” ҚК МЧЖда ишлаб чиқарилган иккиламчи маҳсулот –бойитилган сут зардобини бузоқларга қўшимча озуқа сифатида ичириши бўйича ўтказилган эксперимент натижалари ва зардобнинг фойдали хусусиятлари тўғрисидаги маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: МЧЖ “Милк Хаус”, сут зардоби, бойитиши, эксперимент, ацидофил таёқчалар, бифидобактериялар, кунлик ўсиши, бузоқлар ва бошқалар.

Abstract. The article presents the results of an experiment on feeding calves enriched whey produced in the JV LLC “Milk House” in Tashkent during the processing of milk and dairy products, and lists a number of advantages of its use.

Keywords: JV LLC “Milk House”, whey, enriched, “healthy”, experiment, acidophilus bacilli, bifidobacteria, calves, daily gain of calves, etc.

Анализ работы зарубежных и отечественных исследователей показывает, что уровень полноценного кормления животных значительно (70%) влияет на продуктивные показатели животных, а остальные факторы – порода, племенная ценность животных, условия содержания и технологии выращивания, влияет в пределах 30% (Акмальханов Ш.А., Аширов М.И., Жумадуллаев Б.Х., Максудов И.М., Досмухамедова М., Карибаева Д.К., Насиров У.Н., Юлдашев Д.К., Рузибаев Н.Р., Нурматов А.А., Хафизов И., Холматов А.Х., Хохрин С.Н. и др.)

Во всем мире молочная сыворотка, обезжиренное молоко и др. вторичные продукты эффективно используются в различных отраслях народного хозяйства (в животноводстве, косметологии, кулинарии и других). Например, в Южной Корее молочная сыворотка широко используются в косметологии[6].

В нашей стране молочную сыворотку и обезжиренное молоко используют в кулинарии, также для кормления скота и птицы в качестве дополнительного биологического корма.

Как известно из практики кормления сельскохозяйственных животных, молочную сыворотку использует в качестве дополнительного корма. Научными исследованиями и экспериментами доказано, что молочная сыворотка является очень полезной биологической добавкой в кормлении молодняка крупного рогатого скота[2].

На совместном предприятии ООО “Milk House” в городе Ташкенте разработана технология производства молочной сыворотки, обогащенной пробиотиками. Целью создания данной технологии является защита крупного рогатого скота, особенно телят, от инфекционных заболеваний и от воздействия патогенных микроорганизмов. Новой молочной сыворотке дали название “Здоров”.

Обогащенная сыворотка представляет собой прозрачную, слегка вязкую жидкость с кисломолочным вкусом, без посторонних привкусов и запахов, желто-зеленого цвета. Она содержит 93,7% воды и 6,3% сухого вещества. Пищевая ценность сыворотки: - 18,1 ккал/г. Также сыворотка «Здоров» обогащена ацидофильными палочками, термофильными кисломолочными стрептококками и бифидобактериями.

В нем также содержится молочный сахар (лактоза), белки, остатки молочного жира и витамины (табл.).

Таблица

Химический состав молочной сыворотки “Здоров” СП ООО “Milk House” г. Ташкент

№	Показатели	Содержание
1.	Вода, %	93,7
2.	Сухое вещество, %	6,3
3.	Лактоза (углеводы)	3,5
4.	Протеин, %	0,8
5.	Жир, %	0,02
6.	Минеральные вещества	0,5-0,8
7.	Кислотность, Т	60-90
8.	Плотность, кг/м ³	1019-1023
Витамины и аминокислоты:		
9.	Холин	14 мг
10.	Витамин РР	0,2 мг
11.	Витамин Н (биотин)	2 мкг
12.	Витамин Е	0,03 мг
13.	Витамин С	0,5 мг
14.	Витамин В1	0,03 мг
15.	Витамин В2	0,1 мг
16.	Витамин В5	0,3 мг
17.	Витамин В6	0,1 мг
18.	Витамин В9	1 мкг
19.	Витамин В12	0,3 мкг

Для молочной сыворотки согласно ГОСТ 34352 «Сыворотка молочная-сырьё» и «O’zDSt 3109» «Сыворотка молочная» были разработаны «Технологические инструкции по производству молочной сыворотки - сырья» ТИ 64-26024481-21:2022. Утверждено и получено санитарно-эпидемиологическое заключение № 391107 и соответствующая лицензия, разрешающая на производство творожной сыворотки. Из государственного органа сертификации Узбекистана получен Сертификат соответствия за №UZ.SMT.01.0011.75985083. Разработан стандарт организации Ts 26024481-03:22 «Молочная обогащенная сыворотка» «Здоров» (рис. 1 и 2).

Рисунок 1-2. Сертификат соответствия и лицензия на молочную сыворотку

Прежде чем, рекомендовать использование молочной сыворотки “Здоров” в качестве дополнительного биологического корма для телят, учеными НИИ животноводства и птицеводства в племенном хозяйстве ООО «Узнаслэлита» был проведен эксперимент по испытанию выпойки обогащенной молочной (творожной) сыворотки «Здоров». Для эксперимента были отобраны 20 гол. телят после молочного периода, а также телята, больные диспепсией. Подопытных телят изолировали от других и разделили их на две группы по 10 голов в каждой – опытную и контрольную.

Телятам опытной группы кроме обычных кормов в первые дни давали по 200 г молочной сыворотки два раза в день каждому. В дальнейшем, через 5-6 дней, когда у телят наступило привыкание к нему, количество выпаиваемой сыворотки увеличили до 5 литров в сутки. А телят контрольной группы кормили по технологии принятой в хозяйстве.

Благодаря выпойке молочной сывороткой, обогащенной ацидофильными палочками, термофильными кисломолочными кислотами, стрептококками и бифидобактериями, а также его способности противостоять патогенным микроорганизмам в организме телят на 3-4 день эксперимента появились положительные результаты. В частности, через 5-7 дней после выпойки сыворотки наблюдалось, что опытные телята с желудочно-кишечными заболеваниями вылечились. У них повысился аппетит и наблюдалось активное поведение. Среднесуточный прирост у 4-5 месячных телят опытной группы составил 500-600 г, или на 10-15% больше чем в контрольной[2].

Положительные результаты получены и в других хозяйствах, которые использовали данную молочную сыворотку при кормлении телят. Обогащенная ацидофильными палочками, стрептококками и бифидобактериями сыворотка обеспечивала способность противостоять патогенным микроорганизмам в организме телят.

Эксперимент показал, что обогащенная молочная сыворотка «Здоров» улучшает работу желудочно-кишечного тракта, благотворно влияет на иммунную систему и обмен веществ в целом, увеличивает прибавку массы тела, в связи с чем ее можно рекомендовать

и использовать в качестве пищевой добавки для кормления молодняка КРС. Во время эксперимента у телят не наблюдалось нежелательных явлений[2].

Анализируя полученные в эксперименте результаты, ученые НИИ животноводства и птицеводства дали положительное заключение по использованию молочной сыворотки в кормлении молодняка крупного рогатого скота. Считаем, что его правильное применение молочной сыворотки окажет положительное влияние на рост и развитие крупного рогатого скота, особенно молодняка в фермерских и домашних хозяйствах.

Положительное влияние молочной сыворотки по улучшению деятельности желудочно-кишечного тракта животных подтверждено в экспериментах, проведенных учеными НИИ животноводства и птицеводства. Как отметили, ветеринарный врач хозяйства “Узнаслэлита” Н.Шарипов и консультант совместного предприятия ООО “Milk House” Я.Рашидходжаев, мы рады тому, что такая продукция, как молочная сыворотка дала свой эффект в кормлении молодняка крупного рогатого скота, эксперимент дал положительные результаты и учёные НИИ института животноводства и птицеводства предоставили нашему хозяйству и предприятию положительное заключение по использованию молочной сыворотки.

Научным экспериментом доказано, что сыворотка является очень полезной биологической добавкой для кормления молодняка крупного рогатого скота, особенно больных телят.

Отложенные в организме антибиотики вызывает аллергию и многие другие инфекционные заболевания. А молочная сыворотка способна выводить антибиотики из организма телят. А это очень важно, когда во всем мире остро стоит проблема выведения антибиотиков из организма человека и животных.

ВЫВОДЫ. Использование молочной сыворотки, обогащенной ацидофильными палочками, термофильными кисломолочными стрептококками и бифидобактериями способствует улучшению работы пищеварительного тракта, повышает их способность противостоять патогенным микроорганизмам в организме больных телят. В среднем на 6-10% уменьшаются расходы на лекарства и ветпрепараты.

Выпойка сыворотки телятам, болеющих диспепсией (0,2-5 литров в сутки на голову) нейтрализует болезнетворные микробы в организме животного и является незаменимой биологической добавкой в плане выведения антибиотиков из организма.

REFERENCES

1. Акмальханов Ш.А., Жумадуллаев Б.Х., Юлдашев Д.К. и др., “Рекомендации по улучшению кормления, содержания и воспроизводительных способностей крупного рогатого скота”, Ташкент-2020 г.
2. Гиясов Х.А. Джаббаров Т., Рашидходжаев Я., и др. “Молочная сыворотка полезна для КРС” Ж. “Животноводство и племенное дело”, 2022 г. №5, С. 28-30.
3. Карибаев К.К., Аширов М.И., Карибаева Д.К. “Краткий справочник по питательности и кормовой ценности основных кормов Узбекистана”. Ташкент-2000 г.
4. Насиров У.Н., Максудов И., Досмухамедова М.Х. “Факторы развития скотоводства в Узбекистане” Ташкент-2011 г., С.106-114.
5. Нурматов А.А., Хафизов И.И., Хафизов А.И., Карибаева Д.К., “Скороспелость жеребят карабаирский породы и их помесей с фризской породой”.Сб. материалов международной научно-практической конференции: «Актуальные вопросы

совершенствование технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства». Марийский НИИС/Х-фил. Фед. Аграрного научного центра им. Н.В.Руницкого. 2024 г., № XXVI., С.486-490.

6. Хохрин С.Н. «Кормление крупного рогатого скота, овец, коз и лошадей». г. Санкт Петербург ООО «Квадро», 2019, С.341-406.
7. Холматов А.Х., Гиёсов Х.А., Хасанов Х.Т. Урғочи моллар подасини яратишда биотехнология ютукларидан фойдаланишнинг самарадорлиги”, “INTERNATIONAL SCIENTIFIC JORNAL SCIENCE AND INNOVATION” ISSN: 2181–3337/SCIENTISTS.UZ, 2023 й. октябрь.